

УДК 004.43
DOI 10.5281/zenodo.14711173
Научная статья

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЛЬТИПАРАДИГМЕННОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОРСАКОВ

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MULTI-PARADIGM PROGRAMMING LANGUAGE KORSAKOV

СУЛТАНИЯЗОВ ДАВИД МУРАДОВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

ЛУКИНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ,

старший преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

СОКОЛОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ,

доцент,

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

SULTANIYAZOV DAVID MURADOVICH,

St. Petersburg State Institute of Cinema and Television.

LUKINOV VLADISLAV ALEKSEEVICH,

Senior Lecturer,

St. Petersburg State Institute of Film and Television.

SOKOLOV DENIS ANDREEVICH,

Associate Professor,

St. Petersburg State Institute of Cinema and Television.

В данной статье рассматриваются концептуальные аспекты создания базового элемента языка программирования – компилятора, начиная с анализа исходного кода и заканчивая оптимизацией и тестированием. Особое внимание уделяется важности построения и обработки промежуточного представления для обеспечения корректной работы компилятора. Также обсуждаются вопросы хранения данных в памяти, что играет ключевую роль в скорости чтения и записи данных. Подчеркивается значимость глубоких знаний в области программирования, логики и информатики для успешной разработки компилятора языка. Отмечаются факторы, которые необходимо учитывать в процессе разработки компилятора. Сделан вывод, что успешная разработка компилятора, как базы языка программирования, позволяет создавать эффективные и надёжные программы, которые могут работать на различных платформах и обеспечивать высокое качество работы пользователей.

This article discusses the conceptual aspects of creating a basic element of a compiler programming language, starting with source code analysis and ending with optimization and testing. Special attention is paid to the importance of constructing and processing an intermediate representation to ensure the correct operation of the compiler. The issues of storing data in memory are also discussed, which plays a key role in the speed of reading and writing data. The importance of deep knowledge in the field of programming, logic and computer science for the successful development of a language compiler is emphasized. The factors that

need to be considered in the compiler development process are noted. It is concluded that the successful development of a compiler as a programming language base makes it possible to create effective and reliable programs that can run on various platforms and ensure high-quality user experience.

Ключевые слова: программирование, языки программирования, компиляторы, архитектура компиляторов, алгоритмизация, разработка программного обеспечения, низкоуровневые языки программирования, информационно-коммуникационные технологии, оптимизация кода, компиляция во время выполнения.

Key words: programming, programming languages, compilers, compiler architecture, algorithmization, software development, low-level programming languages, information and communication technologies, code optimization, runtime compilation.

Язык программирования – формальный язык, предназначенный для описания вычислений, которые может выполнить компьютер. Его можно представить как набор разнообразных правил и команд, на основе которых программист пишет код, это лишь набор установленных лексем, которые в свою очередь обрабатываются на этапе кодогенерации. С точки зрения разработчика программного обеспечения – это средство решения поставленных задач с помощью записи шагов, необходимых для выполнения алгоритма, в память электронной вычислительной машины [2, с. 179].

В условиях глобализации и растущего влияния информационных технологий на все сферы жизни общества обеспечение технологической независимости становится критически важным вопросом. Это особенно актуально в контексте импортозамещения зарубежных программных решений, которое позволяет снизить риски зависимости от иностранных поставщиков и повысить уровень информационной безопасности. Проект создания отечественного мультипарадигменного кроссплатформенного языка программирования «Корсаков» направлен на решение этих задач. Он предлагает уникальный подход, сочетающий в себе несколько парадигм программирования, а также учитывает особенности русского языка и культуры, что делает его востребованным как для индивидуальных пользователей, так и для государственных структур.

Основная цель проекта заключается в создании отечественного языка программирования общего назначения, который сможет заменить существующие зарубежные аналоги и обеспечить независимость Российской Федерации в сфере информационно-коммуникационных технологий. Продукт ориентирован на широкий круг пользователей, включая государственные учреждения, образовательные организации и частных лиц, что способствует популяризации программирования и привлечению новых специалистов в IT-индустрию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд важных задач. Во-первых, требуется обеспечить независимость Российской Федерации в области информационно-коммуникационных технологий путем создания конкурентоспособного отечественного продукта, способного заменить зарубежные аналоги. Во-вторых, следует повысить уровень защищенности цифровых ресурсов, разработав безопасный и надежный инструмент для работы с данными, минимизирующий риски утечек информации и кибератак. Кроме того, важно популяризировать программирование среди широкой аудитории и привлечь новых разработчиков, упростив доступ к инструментам разработки и обучая основам программирования с использованием нового языка. Также необходимо обеспечить процесс обучения новых специалистов, создав образовательную платформу, которая поможет привлечь больше квалифицированных кадров в IT-сферу. Наконец, стоит сохранить суверенитет на уровне кода и мышления разработчиков, внедрив в процесс разработки культурные особенности и ценности, характерные для российского менталитета.

Стоит отметить, что на данный момент нами не было найдено отечественных языков программирования общего назначения, способных составить конкуренцию западным решениям в данной сфере. В связи с этим, мы составили план разработки нового языка программирования, не имеющего аналогов на российском рынке. Цель проекта – создание отечественного мультипарадигменного кроссплатформенного языка программирования общего назначения и программ на нём, которыми можно будет заместить зарубежные программные решения. В задачи проекта входит укрепление независимости страны в области информационно-коммуникационных технологий; повышение уровня защищённости цифровых ресурсов; популяризация программирования среди широкой аудитории и привлечение новых разработчиков; упрощение процесса обучения новых специалистов для подготовки более квалифицированных кадров; сохранение суверенитета как на уровне кода, так и на уровне мышления разработчиков. Основной концепцией языка является возможность описания программ с использованием только кириллической раскладки, а также независимость от иностранных программных решений. Одним из ключевых программных решений для реализации подобного проекта является реализация собственного компилятора [4, с. 797].

Компилятор – один из самых распространённых инструментов для создания программного обеспечения под различные компьютеры и архитектуры процессоров с помощью языков программирования. В противовес компилятору существует интерпретатор – программа, выполняющая код на лету, без создания результирующих бинарных файлов или файлов-объектов, что способствует облегчению процесса разработки, однако вынуждает конечного пользователя иметь на компьютере интерпретатор. Если программа собрана при помощи компилятора, то она может быть запущена даже на устройстве, которое не имеет самого инструмента сборки за счёт преобразования исходного кода программы в машинный код, системные вызовы в котором соответствуют целевой платформе. Однако компилятор может быть не только генератором машинного кода, но и транслятором одного языка программирования в другой.

Одним из главных положительных качеств компилятора является быстроедействие собранной программы: благодаря взаимодействию с памятью на низком уровне в ходе выполнения итогового машинного кода, время, затрачиваемое программой на выделение памяти, а также запись и чтение из неё зависит от того, насколько разработчик позаботился об оптимизации работы с памятью и её своевременным освобождением. Однако для того, чтобы работать с памятью напрямую, специалист, занимающийся разработкой компилятора, должен быть достаточно глубоко погружён в то, как работает память компьютера и как происходит взаимодействие с памятью. При этом разработчик должен понимать по меньшей мере основные инструменты, которыми обычно оперируют при решении подобных задач, такие как: стек, куча, аллокация памяти, математика указателей и прочее [1, с. 203].

На основе книги Сергея Свердлова «Конструирование компиляторов» был выстроен алгоритм работы компилятора для высокоуровневого языка программирования [10, с. 9]. Компиляция исходного кода программы начинается задолго до кодогенерации: в начале работы код должен быть обработан таким образом, чтобы исключить ошибки, не связанные с процессом выполнения самой программы: наличие некорректного синтаксиса, использование неизвестных символов, незавершённость конструкций и другое. Первым этапом такого анализа является разделение исходного кода на наименьшие семантические единицы (лексемы), такие как числа, строки, ключевые слова, идентификаторы или специальные символы. После этого начинается формирование Абстрактного синтаксического дерева (АСД): происходит обработка найденных лексем (анализ порядка, значения, типов и т. д.), затем на основе последовательности лексем к дереву прибавляются новые ветви представленных в промежуточном виде конструкций, которые в последствии можно перевести в более низкоуровневые языки или напрямую в бинарный код [5, с. 74].

После завершения формирования АСД, начинается его преобразование в машинный код или другой язык программирования, в зависимости от задач. Если код переводиться сразу в код машины, то на данном этапе архитектору компилятора стоит учитывать различные факторы такие как: поддерживаемые целевой платформой инструкции, коды системных вызовов, размеры регистров памяти, принцип взаимодействия со стеком. Стоит, также, учитывать, что пользователь своими действиями может предумышленно повлиять на данные таким образом, чтобы поместить в оперативную память машины вредоносный код [8, с. 17].

При транспиляции программы в низкоуровневый код, важным аспектом является метод хранения и представления данных на более низком уровне. Обычно, в таком случае местом для хранения данных является стек памяти (структура, действующая по принципу «LIFO» – «Последним вошёл, первым вышел») или кучу (память, выделяемая ядром операционной системы в размере, кратном размеру страницы памяти). Обе эти структуры являются плоскими и, в основном, взаимодействие с ними происходит с помощью смещения адресов начала или конца ссылки для записи, а также арифметики указателей. Действия над стеком предполагают добавление данных в его конец структуры, изъятие с конца, а также запись значений по адресу [6, с. 429].

Форма записи данных в память, к примеру, сложных типов данных (коллекции: списки, массивы, строки и др.) и дальнейшая эффективность чтения данных зависит от алгоритма, по которому данные записываются в память, определяются архитектором (инженером, отвечающим за планирование взаимодействия отдельных модулей и уровней программы. Если просто последовательно поместить содержимое массива в память, а затем обратиться ячейке памяти по индексу, превышающему или равному размеру массива, без дополнительных проверок, как это выполнено в семействе языков C, то операция не будет прервана и пользователь с лёгкостью сможет выйти за пределы массива, получив доступ к ячейкам памяти, не предназначенным для вмешательства [9, с. 380].

Немаловажным фактором, влияющим на эффективность программы, является оптимизация итогового кода [3]. Низкоуровневая программа может быть сформулирована прямолинейно, после чего оптимизирована в некоторых ситуациях: к примеру, операцию добавления данных из регистра на стек и обратную операцию записи значения с конца стека в одноимённый регистр, можно сократить. Оптимизации можно проводить на разных уровнях глубины: перемещать данные не через буфер (стек или регистр), а напрямую по указателю; выполнять арифметические операции на уровне компилятора, а не итогового кода; не выполнять команды, которые не будут иметь эффекта [7, с. 66].

В данной статье рассматриваются концептуальные аспекты разработки компилятора — ключевого компонента для создания отечественного мультипарадигмального кроссплатформенного языка программирования, такого как проект «Корсаков», а также фундаментального инструмента для создания программного обеспечения, способного эффективно работать на различных платформах. Подчеркивается необходимость глубокого понимания принципов анализа исходного кода, построения промежуточного представления (в частности, абстрактного синтаксического дерева), оптимизации и тестирования, а также эффективного управления памятью (включая использование стека и кучи) для обеспечения высокой производительности, надежности и безопасности программ. Обоснована актуальность разработки отечественного языка программирования в контексте обеспечения технологической независимости и импортозамещения, что является стратегически важным для Российской Федерации. Представленный проект «Корсаков» направлен на решение этой задачи и предлагает уникальный подход, сочетающий несколько парадигм программирования и учитывающий особенности русского языка и культуры. Успешная реализация этого проекта не только укрепит независимость страны в области информационно-коммуникационных технологий и повысит уровень защищённости цифровых ресурсов, но и будет способствовать популяризации про-

граммирования среди широкой аудитории, привлечению новых разработчиков и сохранению суверенитета на уровне кода и мышления. Таким образом, разработка собственного компилятора требует от специалистов глубоких знаний в области программирования, архитектуры компьютеров, операционных систем и информационной безопасности и является важным шагом на пути к созданию конкурентоспособного отечественного языка программирования общего назначения, способного заменить зарубежные аналоги и обеспечить технологическое лидерство России, позволяя создавать надёжные и эффективные программные решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Емкин А.Р. Компиляторы: от их предназначения до архитектуры и функций / А.Р. Емкин, Е.А. Прибылов, Д.А. Пешехонова // Математика и математическое моделирование: сборник материалов XVIII Всероссийской молодёжной научно-инновационной школы, Саров, 10-12 апреля 2024 года. Саров: ООО "Интерконтакт", 2024. С. 203-204.
2. Куций Д.Н. Онлайн-компилятор как инструмент развития IT-компетенций / Д.Н. Куций, О.С. Тушканова // Международная научная школа "Zero Waste" для молодых ученых, аспирантов и студентов: тезисы докладов, Новочеркасск, 27 мая – 01 июня 2024 года. Новочеркасск: Издательство "НОК", 2024. С. 177-179.
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024668438 Российская Федерация. Оптимизирующий компилятор программ на языках высокого уровня C, C++, Фортран: № 2024667303: заявл. 26.07.2024; опублик. 07.08.2024; заявитель Акционерное общество «МЦСТ».
4. Аннаев А. Компиляторы и интерпретаторы: технологии и их влияние на производительность / А. Аннаев, А. Арсланов, Б. Атагельдиев // Вестник науки. 2024. Т. 3. № 10(79). С. 795-798.
5. Сытник П.О. Обзор устройства компилятора в современных языках программирования // Актуальные вопросы науки и образования (шифр -МКАВН): Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции, Москва, 25 октября 2024 года. М.: Центр развития образования и науки, 2024. С. 71-77.
6. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы. 1-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2024. 429 с.
7. Янко Д.В. проблемы разработки безопасного программного обеспечения / Д.В. Янко, К.К. Челокьян // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Информационные технологии в Вооруженных Силах Российской Федерации": сборник III Всероссийской научно-технической конференции, Анапа, 21-22 марта 2024 года. Анапа: Военный инновационный технополис "ЭРА", 2024. С. 63-68.
8. Афанасьев В.О. Статический анализ для языка Scala / В.О. Афанасьев, А.Е. Бородин, А.А. Белеванцев // Труды Института системного программирования РАН. 2024. Т. 36. № 3. С. 9-20.
9. Жестовский Я.С. Мультиплатформенная разработка на Kotlin // Студент: наука, профессия, жизнь: материалы XI всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. В 5-ти частях, Омск, 22–26 апреля 2024 года. Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2024. С. 378-381.
10. Свердлов С.З. Конструирование Компиляторов. Германия: Изд-ль LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 575 с.

© Султаниязов Д.А., Лукинов В.А., Соколов Д.А., 2025.